

NetInfância: um projecto de formação colaborativa

Nelson A. F. Gonçalves e Maria P. Figueiredo
Escola Superior de Educação de Viseu, Pólo de Lamego
nelson@esev.ipv.pt

Resumo – O NetInfância é um projecto de promoção da utilização pedagógica da Internet em contexto pré-escolar que surgiu no âmbito da colaboração da componente de prática pedagógica e da área das tecnologias da informação e comunicação da licenciatura em Educação de Infância do Pólo de Lamego da Escola Superior de Educação de Viseu. A sua concepção surgiu na confluência de três eixos: empenho em contribuir para as aprendizagens das crianças a frequentar a educação pré-escolar, investimento da ESEV na relação com as escolas cooperantes e preocupações relativas à articulação curricular na licenciatura. Pretende-se apresentar as linhas orientadoras e estrutura de organização deste dispositivo de formação colaborativa.

Palavras Chave – educação de infância, formação colaborativa, fluência tecnológica, web-based learning.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJECTO

No ano lectivo de 2004/05 foi lançado o Projecto NetInfância no Pólo de Lamego da Escola Superior de Educação de Viseu, resultante da colaboração estabelecida entre as disciplinas da área das Tecnologias de Informação e Comunicação e as disciplinas da componente de Prática Pedagógica da licenciatura em Educação de Infância. Esta iniciativa emergiu de uma análise dos constrangimentos e potencialidades do contexto em que se desenvolve a licenciatura, nomeadamente:

- a referência explícita às novas tecnologias nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) [1] como componente do domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, pertencente à área de conteúdo expressão e comunicação;
- o *ratio* alunos por computador, mas principalmente por computador com ligação à Internet, na primeira etapa da educação básica (100/1 e 442/1) [2];
- os estudos que relatam uma escassa mobilização das TIC em contexto educativo por parte dos educadores de infância [2];
- as reduzidas percentagens de relatos de utilização da Internet por educadores de infância em contexto educativo, predominando a componente recreativa em termos de tipo de actividades realizadas pelos alunos [2];
- a inexistência de uma integração real das TIC em muitas das disciplinas da formação de professores [3];
- a realidade das 19 instituições de educação pré-escolar a cooperar com a ESEV-Pólo de Lamego no ano lectivo de 2004/05: menos de um quarto possui computador na sala

de actividades, não havendo nenhuma instituição com ligação à Internet.

OBJECTIVOS E ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO

Tendo surgido a vontade de incrementar e melhor explorar a utilização do computador e da Internet pelas crianças com que trabalhamos ao longo do ano nas disciplinas de prática pedagógica, aliada ao objectivo de efectivamente constituir um recurso para as escolas cooperantes, um conjunto de linhas orientadoras foi sendo delineado e assumido como objectivo do projecto: a) promover a fluência tecnológica das crianças a frequentar a educação pré-escolar; b) incentivar a utilização pedagógica da Internet em contexto pré-escolar; c) fomentar a utilização crítica da tecnologia educativa por parte dos futuros educadores de infância; d) contribuir para relações de colaboração e parceria formativa com as escolas cooperantes; e e) implementar e avaliar dispositivos de formação colaborativa.

A ideia central de todo o dispositivo residia na abertura das portas do Centro de Informática do Pólo aos grupos de crianças que participam na PP, acompanhados pelos alunos que se encontrassem a estagiar nas respectivas instituições. Essa dinâmica de disponibilização dos recursos da ESEV às escolas cooperantes foi concebida como estratégia de promoção da participação progressiva dos alunos na *comunidade de prática* [4] dos professores do século XXI e na construção de conhecimento emergente de experiências, situações e contextos específicos [4]-[6], objectivos assumidos quer pela componente de prática pedagógica quer pela área das TIC. Esta perspectiva conduziu à necessidade de implicar os alunos não só na utilização das TIC em contexto, mas na concepção, construção e avaliação de documentos e formas de exploração com fins educativos. Esses recursos - livros de recorte multimédia e listas temáticas de favoritos, bem como jogos seleccionados e analisados - foram sendo concebidos pelos alunos do 1.º e 3.º anos, com apoio dos do 4.º ano, e disponibilizados na página do projecto, disponível online em <http://www.intervir.net/netinfancia>. A opção empreendida ao nível da formação de professores foi, assim, coincidente com a assumida relativamente ao propósito das práticas de ensino referentes à utilização das TIC com as crianças de promover a fluência tecnológica [7], conceito que valoriza a capacidade de resolver problemas que se colocam em contextos de utilização e a capacidade de construir algo significativo, ou seja, a mobilização da linguagem e das ferramentas aprendidas para a expressão de ideias ou o desenvolvimento de projectos.

A estrutura do NetInfância foi desenvolvida em torno da relação entre as três disciplinas da área das TIC e a *Prática Pedagógica III* que surge no 4.º ano. As diferentes funções desempenhadas pelos alunos a frequentar cada uma das disciplinas encontra-se explicitada na tabela 1.

TABELA I
PARTICIPAÇÃO DAS DIFERENTES DISCIPLINAS NO PROJECTO NETINFÂNCIA

Disciplina	Participação no projecto
<i>TIC</i> (1.º ano)	- pesquisa, análise e selecção de jogos disponíveis online - construção de páginas para disponibilizar informação sobre jogos
<i>Tecnologia Educativa</i> (3.º ano)	- elaboração de livros de recortes multimédia e listas temáticas de favoritos, com base em pesquisa na Internet e avaliação dos recursos
<i>Prática Pedagógica III</i>	- definição do trabalho a desenvolver: conteúdos e formas de exploração - apoio ao desenvolvimento dos trabalhos - exploração dos materiais com crianças
<i>Educação e Multimédia</i> (4.º ano)	- avaliação da página - avaliação da experiência das crianças - reflexão sobre a utilização pedagógica das TIC (Internet)

A figura 1 permite apreender as relações interactivas e interactivas que se estabeleceram entre alunos da licenciatura, cooperantes e crianças a frequentar a educação pré-escolar ao longo da sua participação no projecto, desenvolvendo-se processos de aprendizagem colaborativa [8].

OBJECTIVOS E ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO

O projecto NetInfância iniciou as suas actividades no presente ano lectivo (2004/05), envolvendo cerca de 120 alunos da licenciatura em Educação de Infância, 12 instituições cooperantes e mais de 300 crianças. Embora estes números, juntamente com as preciosas e entusiastas descrições e reflexões partilhadas no fórum, sejam bons indicadores do funcionamento do projecto, encontra-se em preparação um dispositivo de avaliação mais sistematizado, vocacionado para apreciar as diferentes dimensões do NetInfância.

Dos dados que foram sendo recolhidos em reuniões de avaliação importa salientar alguns aspectos:

- dificuldades sentidas pela equipa de professores relativamente aos processos colaborativos dos alunos entre turmas de anos diferentes;
- interesse despertado nos alunos do curso de 1.º CEB que, apesar de terem recursos nas escolas, solicitaram a sua participação no projecto talvez por encontrarem no NetInfância uma forma fácil de implementar actividades com recurso à Internet;
- necessidade de envolver as crianças como participantes activos na avaliação da página e dos recursos;
- encontrar modalidades de evolução da página do projecto que sirva propósitos de alargamento a novos temas e aprofundamento dos já tratados;
- sistematizar as formas de articulação das visitas ao NetInfância com o trabalho pedagógico desenvolvido nos jardins-de-infância.

FIGURA 1
ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO NETINFÂNCIA

REFERÊNCIAS

- [1] Ministério da Educação. *Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar*, 1997. Lisboa: ME.
- [2] Paiva, J. *As Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos Professores*, 2002. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento.
- [3] Matos, J. F. L. *As tecnologias de informação e comunicação e a formação inicial de professores em Portugal: radiografia da situação em 2003, 2004*. Retirado em Abril 25, 2005, de http://www.dapp.min-edu.pt/nonio/estudos/TIC_FI.pdf
- [4] Lave, J. & Wenger, E. *Situated learning: Legitimate peripheral participation*, 1991. Cambridge: Cambridge University Press.
- [5] Bednar, A. K., Cunningham, D., Duffy, T. M. & Perry, J. D. "Theory into practice: how do we link?". In T. Duffy & D. Jonassen (Eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation*, 1992, pp. 17-34. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- [6] Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. "Situated cognition and the culture of learning". *Educational Research*, 18(1), 1989, 32-42. Retirado em Março 6, 2005, de http://www.sociallifeofinformation.com/Situated_Learning.htm
- [7] Papert, S. *A família em rede*, 1997. Lisboa: Relógio D'Água
- [8] Dillenbourg P. "What do you mean by collaborative learning?". In P. Dillenbourg (Ed.), *Collaborative learning: Cognitive and Computational Approaches*, 1999, pp.1-19. Oxford: Elsevier. Retirado em Maio 13, 2005, de <http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.1.14.pdf>